

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/391739703>

Technical Report · May 2025

DOI: 10.13140/RG.2.2.32071.20641

CITATIONS

0

1 author:

Hiroki Yagisita

Kyoto Sangyo University

53 PUBLICATIONS 28 CITATIONS

SEE PROFILE

測度バンドルの定義とフビニの定理

Definition of measure-bundle and Fubini theorem

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

定義1 (測度バンドル): $(\pi : E \rightarrow X, \{\nu_x\}_{x \in X})$ が測度バンドルであるとは、以下が成り立っていることを言うこととする。

X は測度空間である。 E は可測空間である。任意の $x \in X$ に対して、 ν_x は測度である。任意の $x \in X$ に対して、 ν_x の定義域は「 E のある可測集合 A が存在して、 $B = A \cap \pi^{-1}(\{x\})$ 」である B 全体の集合である。 E の任意の可測集合 A に対して、写像

$$x \in X \mapsto \nu_x(A \cap \pi^{-1}(\{x\})) \in [0, +\infty]$$

は可測である。 ■

定義2 (全測度): $(\pi : E \rightarrow X, \{\nu_x\}_{x \in X})$ を測度バンドルとする。 E の可測集合全体の集合から $[0, +\infty]$ への写像

$$A \mapsto \int_{x \in X} \nu_x(A \cap \pi^{-1}(\{x\}))$$

を $(\pi : E \rightarrow X, \{\nu_x\}_{x \in X})$ の全測度と言うこととする。 ■

補題3: $(\pi : E \rightarrow X, \{\nu_x\}_{x \in X})$ を測度バンドルとする。このとき、 $(\pi : E \rightarrow X, \{\nu_x\}_{x \in X})$ の全測度は E 上の測度である。

証明: 容易である。 ■

例 (直積測度): X, Y を σ -有限な測度空間とする。 π を $X \times Y$ から X への標準的な射影とする。このとき、 π は測度バンドルである。 π の全測度は直積測度である。

証明: 「通常フビニの定理」の特別な場合である。 ■

命題4 (フビニの定理): 測度バンドルに対して、フビニの定理が成立する。

証明: 「通常フビニの定理」の証明と同様である。 ■

コッペルベルク 『現代のブール代数』 (共立出版)

ヌブ 『確率論』 (共立出版)

Note on square root of density with value in Hilbert space

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15200903>